

ВЛИЯНИЕ БИОГУМУСА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА

Туреев Абат Арисович

д.ф.б/н. (PhD) заведующий лабораторией, научно-производственного объединения «Зерна и риса»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187671>

Аннотация. В данной статье отражается научная информация о влиянии биогумуса на густоту стояния и формирование биомассы у яровой пшеницы. Важность данного исследования связана с экологической устойчивостью растений и сохранении плодородия почвы. в результате безвожья и климатических изменений в регионе Приаралья.

Ключевые слова: биогумус, органическое удобрение, минеральное удобрение, густота стояния, объём листа, площадь листовой поверхности, количество растений на площади - 1м².

Abstract. This article reflects scientific information on the effect of vermicompost on the density of standing and the formation of biomass in spring wheat. The importance of this research is related to the ecological sustainability of plants and the preservation of soil fertility. as a result of the lack of weather and climate change in the Aral Sea region.

Keywords: vermicompost, organic fertilizer, mineral fertilizer, plant density and height, leaf volume, leaf surface area, soil properties.

Аннотация. Ушбу мақолада биогумуснинг баҳорги бугдойнинг туп сони ва биомассанинг шаклланишига тасири ҳақидаги илмий маълумотлар ақс еттирилган. Ушбу тадқиқотнинг аҳамияти сувсизлик ва иқлим ўзгариши натижасида Оролбўйи минтақасида ўсимликларнинг экологик барқарорлиги ва тупроқ унумдорлигини сақлаш билан боғлиқ.

Калит сўзлар: биогумус, органик ўғит, минерал ўғит, ўсимлик қалинлиги ва балантлиги, барг юзаси майдони, 1м² майдонидаги ўсимлик сони.

Введение

Устойчивое развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды во всём мире направлена на разработку экологически обоснованных, устойчивых систем ведения сельского хозяйства, основой которого является максимальное использование биопотенциала и широкого использования альтернативных видов органического удобрения (биогумуса, компоста, навоза).

Актуальность: Орошаемые земли Приаралья относятся к засоленным, легко подвергающимся к ветровой и водной эрозии с последующим деградированием. В этих условиях промывка солей с помощью большого объёма воды обязательное требование агротехники. Причины этой реальности очевиден. это Аральский кризис, безвожье, низкое содержание гумуса, отсутствие мощного многопольного севооборота с преобладанием в схеме многолетних трав, а также сильное влияние внешних антропогенных факторов формирующиеся в результате серьёзных климатических изменений. Существенную роль

также играет сверхактивная химизация почв, применение пестицидов, гербицидов, а также максимальное использование минеральных удобрений, которые играют ключевую роль в ухудшении экологического состояния почв. [2. с. 106-108]

Решение данной проблемы требует радикальных мер такие как насыщение почвы биологической органикой за счёт сидератов а также с использованием органического навоза и альтернативных видов удобрений в виде биогумуса. [4. с. 11-13]

Недостаточность научно-обоснованных исследований применения биогумуса в сочетании с навозом в почвенно-климатических условиях Приаралья, стало причиной проведения полевых исследований.

Цель исследования: Дать экологическую оценку влияния биогумуса, на густоту стояния растений, формирование его биомассы и урожайность яровой пшеницы в местных почвенно-климатических условиях.

Место, условия и методика проведения исследований - Исследование проводилось в 2022 году на экспериментальной базе «Научно-производственного объединения Зерно и рис» в Нукусском районе посёлка «Шортанбай». Методика закладки опыта по Б.Доспехову и по Дала тажрибаларини ўтказиш бўйича услубий кўлланма (Ташкент-2007). Общая площадь каждой делянки 10 м², трёхкратная повторность, норма высева 5-6 млн. на гектар. Учет всходов отмечались на делянках площадью - 0,25м² во всех повторностях. Посев и уборка вручную. Агротехника – общепринятая для зоны Республики Каракалпакстан.

таб. № 1

Схема опыта

вар	Культура	Удобрения
1	Яровая пшеница	Без удобрения (контроль)
2	-/-	N-200кг; P-140кг; K-100кг;
	-/-	Навоз 10-т/га: +N-100кг; P-70кг; K-50кг;
4	-/-	Навоз 20-т/га: +N-100кг; P-70кг; K-50кг;
5	-/-	Навоз 30-т/га: +N-100кг; P-70кг; K-50кг;
6	-/-	Биогумус 5-т/га: +N-100кг; P-70кг; K-50кг;
7	-/-	Биогумус 10-т/га: +N-100кг; P-70кг; K-50кг;
8	-/-	Биогумус 15-т/га: +N-100кг; P-70кг; K-50кг;

Результаты исследования: - По результатам опыта, при одинаковой норме высева к уборке сохранились от 256 до 392 шт./м². Густота стояния растений динамичная, максимальная отмечено в первой повторности - от 240 до 392 шт, во второй - от 256 до 336 шт и от 268 шт до 316 шт в третьей.

По данным опыта низкий показатель одного из элементов урожайности компенсировался более интенсивным развитием других элементов. Например при снижении густоты стояния растений число продуктивных стеблей практически не изменялся но урожайность незначительно повышался за счет массы зерна с колоса.

Формирование биомассы и урожайности: Наибольший объём листовой поверхности - 9,7 см² сформирован во второй повторности в варианте № 8 при норме биогумуса - 15 кг, наибольший сырой вес зафиксирован во втором варианте первой повторности с традиционной нормой минерального удобрения «NPK», а наибольший рост растений - 77 см в варианте № 5 третьей повторности с навозом в дозе - 20кг.

Формирование листовой поверхности: - По результатам опыта формирование листовой поверхности в вариантах как без удобрения так и с удобрениями была динамична. Особенно в вариантах с навозом и биогумусом, эти виды удобрения значительно повлияли на формирование биомассы растений. Так в седьмом варианте первой повторности с биогумусом - 10 кг, объём листовой поверхности достиг $7,7 \text{ см}^2$ в отличие от варианта традиционной нормой NPK - $6,5 \text{ см}^2$, средний сырой вес у 10 растений 37 грамм против 29,9 грамм. В восьмом варианте второй повторности с биогумусом объём листовой поверхности составил $9,7 \text{ см}^2$ против традиционной нормы NPK - $5,6 \text{ см}^2$, средний сырой вес у 10 растений - 35,6 граммов против 33,0 граммов у традиционного. Такое же различие отметилось в третьей повторности - $8,9 \text{ см}^2$ против второго варианта с NPK традиционной - $6,9 \text{ см}^2$, средний сырой вес у 10 растений 39,6 против 38,4 граммов.

Динамика изменения густоты стояния растений яровой пшеницы сорта «Саратов»

вар	I - повторность		II - повторность		III - повторность			
	Фон (кг/га)	Кол-во растений на 1 м ² (штук)	вар	Фон (кг/га)	Кол-во растений на 1 м ² (штук)	вар	Фон (кг/га)	Кол-во растений на 1 м ² (штук)
1.	Без удобр	240	9	Без удобр	256	17	Без удобр	268
2.	НРК град норма	276	10	НРК град норма	264	18	НРК град норма	316
3.	С навозом – 10кг	324	11	С навозом – 10кг	280	19	С навозом – 10кг	296
4.	С навозом – 20кг	392	12	С навозом – 20кг	288	20	С навозом – 20кг	312
5.	С навозом – 30кг	344	13	С навозом – 30кг	320	21	С навозом – 30кг	272
6.	С биогум – 5кг	296	14	С биогум – 5кг	316	22	С биогум – 5кг	284
7.	С биогум – 10кг	324	15	С биогум – 10кг	336	23	С биогум – 10кг	312
8.	С биогум – 15кг	316	16	С биогум – 15кг	324	24	С биогум – 15кг	312

Выводы

- Данные опыта свидетельствуют об эффективности оптимальных доз биогумуса при формировании густоты стояния растений, биомассы растений, листовую поверхность и структуру урожая по отношению к традиционным видам удобрения,

- Установлено что, сила влияние биогумуса на рост побегов в начальной стадии было недостаточным, но в последующем оно существенно повлияло на формирование густоты стояния в положительную сторону чем в других вариантах с традиционным видами удобрения.

- По результат опыта выявлено что экологическая устойчивость растений, биометрические показатели, положительная структура урожая и урожай зерна у яровой пшеницы во многом был определён благодаря органической составляющей почвы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб.—М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
2. Эргашева Х. И. Перспективы экологически чистого биоудобрения - биогумуса // Ветеринарная медицина в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий: материалы Международной научно-практической конференции. Витебск, 2021. С. 259-262.
3. Бекенова У.С. Изучение влияния доз биогумуса на рост и развитие и урожайность сельскохозяйственных культур в лабораторных и полевых условиях. //Молодой учёный-2017г №46 (180), стр106-108
4. Самедов П.А. Деятельность дождевых червей и плодородие почв // Дождевые черви и плодородие почв. Матер. Междунар. Науч-практ конфер. Владимир-2004. Стр-11-13